

ПРОБЛЕМА УЧЕБНОЙ МОТИВАЦИИ В ФОРМИРОВАНИЕ КРЕАТИВНОГО СТИЛЯ ПРЕПОДАВАНИЯ ВЫСШЕЙ МАТЕМАТИКИ В ТЕХНИЧЕСКИХ ВУЗАХ

Abdurakhmanova Khabiba Kaharovna

Associate Professor of the Department of Matematikcs and Informatics
of the Tashkent Textil and Light Industry Institute matematika

Sabirov Nizambay Xayitbayevich

Associate Professor of the Department of Matematikcs and Informatics
of the Tashkent Textil and Light Industry Institute matematika

Nalibayeva Zulkhumor Alimjanovna

Senior Lecturer of the Department of Matematikcs and Informatics
of the Tashkent Textil and Light Industry Institute

Davranova Maxliyo Shamsiddin qizi

Senior Lecturer of the Department of Matematikcs and Informatics
of the Tashkent Textil and Light Industry Institute

Annotatsiya: Ushbu maqolada talabalarni o`qitishda kreativ usullar qo`llanishi haqida ma'lumot berilgan.

Annotation: The article focuses on the relevance of developing a complex kreativ technical university.

Аннотация: В данной статье рассматриваются креативные методы преподавания высшей математики студентам технического вуза.

Kalit so'zlar: Matematik model, iqtisodiy masalalar, tovar hajmi.

Ключевого слово: математический модель, экономических задачах, Объемы продукции.

Keywords: mathematical model, economic tasks, Product volume.

В настоящее время в процессе преподавания естественных научных дисциплин становится актуальным вопрос: Какими должны быть ролевые позиции преподавателя и студента, чтобы образование и обучение отвечали потребностям перспективного развития каждой личности и общества в целом.

Для того, чтобы обучить всех по-разному, тем самым качественно и эффективно, преподавателю важно дать возможность каждому студенту образовываться по-своему выстраивать свою индивидуальную траекторию. Этот путь для студента является непрерывным открытием нового. Рассмотрим это на примере творческого задания.

Задание 1: В математическом анализе интегралом функции называют расширенное понятие суммы. Процесс нахождения интеграла называется

интегрированием. Этот процесс используется при нахождении таких величин как площадь, объем, при решении экономических задач и т.д.

А.. Составьте математическую модель данной физической задачи:

Газ заключен в цилиндр с подвижным поршнем. Вычислить работу, совершаемую газом, при увеличении высоты части цилиндра, заключающей газ, от значение равного h_1 , до значения равного h_2 (температура газа t постоянна)

Б. Какой вывод Вы можете сделать про результаты интегрирования?

В. Где в реальной жизни Вы можете использовать результаты, полученные в ходе исследования?

Г. Подумайте, какие еще процессы из Вашей профессиональной деятельности могут выражать физический и механический смысл определенного интеграла?

Д. Результаты исследования оформите в виде отчета.

При выполнении таких заданий студент должен проявить креативное мышления.

Креативность в образовании отражает глубинное свойство обучаемого студента в его стремлении нацеленности на творчество. Математическая креативность в этом процессе если мы говорим об изложении « понимаемой математики» отличается тем, что любой творческий подход к решению проблемно- ориентированных задач должен быть математически аргументирован и обоснован тогда креативная образовательная среда не только мотивирует студентов к обучению , но способствует созданию условий для развития креативных способностей студентов. Исход из вышесказанного следует сделать вывод, что при подготовке студентов важным является

1. Изложение курса лекций необходимо проводить с позиций современной прикладной математики, демонстрируя основные направления применения математики в будущей профессии и сопровождая их достаточным количеством примеров практического применения.

Используемые примеры должны носить профессиональный характер и быть понятным студентам.

В процессе изложения теоретического материала большой акцент необходимо делать именно на прикладной характер.

2. На практических занятиях необходимо применение совокупностей специально разработанных и подобранных профессионально- ориентированных задач. Задачи такого типа являются основными средствами реализации прикладной направленности обучения высшей математике.

3. Самостоятельную работу студентов экономических и технических специальностей необходимо организовать с использованием профессионально направленных материалов, включающих теоретический практический, тестовый

и контрольный материал, методических рекомендаций для решения профессионально-прикладных задач.

В статье представлены математические задачи профессионально – ориентированного содержания, использующие основные свойства интегралов.

В экономических задачах интегрирование используется для нахождения:

- Объемы продукции
- Функции издержек
- Прибыли
- Потребления и т.д.

Рассмотрим задачи на объем продукции. Пусть функция $z = f(t)$ описывает изменения производительности некоторого предприятия с течением времени. Найдем объем продукции Q , произведенной за промежуток времени $[t_1; t_2]$ Учитывая определение определенного интеграла, получаем

$$Q = \int_{t_1}^{t_2} f(x)dt$$

Т.е. если $f(t)$ производительность труда в момент времени t , то $\int_{t_1}^{t_2} f(x)dt$ - есть объем продукции за промежуток $[t_1; t_2]$

Задание 2. Вычислить объем продукции, произведенной ткачихой

- За весь рабочий день
- За четвертый час
- За последний час работы, если продолжительность рабочего дня- 7 часов, а производительность задается формулой

$$f(t) = -3t^2 + 20t$$

- Провести экономический анализ задачи

Решение

- Найдем общую выработку ткачихи за весь рабочий день

$$Q = \int_0^7 (-3t^2 + 20t)dt = \left(-\frac{3t^3}{3} + \frac{20t^2}{2} \right) \Big|_0^7 = (-t^3 + 10t^2) \Big|_0^7 = (-343 + 490) = 147(y.e.)$$

- За четвертый час работы

$$Q = \int_3^4 (-3t^2 + 20t)dt = -3 \int_3^4 t^2 dt + 20 \int_3^4 t dt = \left(-\frac{3t^3}{3} + \frac{20t^2}{2} \right) \Big|_3^4 = (-t^3 + 10t^2) \Big|_3^4 = (-364 + 160) = 133(y.e.)$$

- Так же определяем выработку за последний час работы

$$Q = \int_6^7 (-3t^2 + 20t)dt = (-t^3 + 10t^2) \Big|_6^7 = -127 + 130 = 3(y.e.)$$

К концу смены производительность падает.

Задание 3.

Выпуск машин задается формулой $z = (42000t + 60)$, $t=10$ лет, где «t»- число лет.

Решение

Объем выпущенных за 10 лет машин будет равен

$$Q = \int_0^{10} (42000t + 60) dt$$

Следовательно, амортизационная сумма равна 210060 так как

$$Q = \int_0^{10} (42000t + 60) dt = \int_0^{10} 42000t dt + \int_0^{10} 60 dt = 0,1 \left(\frac{42000}{2} t^2 \Big|_0^{10} + 60t \Big|_0^{10} \right) =$$
$$= 0,1 \left[21000t^2 \Big|_0^{10} + 60t \Big|_0^{10} \right] = 0,1 [2100000 + 600] = 210060p.$$

Как видим на вопрос для чего нужна высшая математика?

Легко ответить:

Без применения она лишилась бы дотаций со стороны прикладных наук и не стала бы царицей наук.

Литература:

1. *Х.К.Абдурахманова, И.Турсунов* “Современные методы обучения высшей математике студентов технологических вузов” Научный вестник Ташкентского государственного педагогического университета, №1, 2021 г., стр. 101-105.

2. *Х.К.Абдурахманова, Р.Яркулов, И.Турсунов.* Актуальные аспекты обучения студентов технического вуза. Сборник материалов Республиканской научно-практической конференции.”Прспективы реформ, проводимых в системе высшего образования Республики Узбекистан”.с 649-650, 2017 г

3. *Х.К.Абдурахманова, А.А.Х.К.Абдурахманов, И.Турсунов.* Учебно-методическое пособие по разделам высшей математики (Теория вероятностей и математическая статистика, элементы приближенных вычислений. Применение в текстильной и легкой промышленности). Изд. ТИТЛП Ташкент с 102, 2017 г

4. Конова Л.П, Рымов А.А, -“Экономическое приложение высшей математики” учебное пособие. Москва 2016.

5. Abdurakhmanova Kh.K, Nalibayeva Z.A, Roziqov G.A, Davranova M.Sh,- “Applying The Theory Of Differential Equations In Economics” In volume 26 of Eurasian Journal of Physics, Chemistry and Mathematics. Brussels, Belgium. 2024.

6. Калиева О.М. Прикладные задачи математики в экономике и управлении в Оренбург, Огу 2012.